

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЁНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В УЗБЕКИСТАНЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Сафарова Зилола Сафаровна

Каршинский инженерно –
экономический институт,

Узбекистан доктор философии (PhD)

по историческим наукам, доцент.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7317532>

ARTICLE INFO

Received: 03rd November 2022

Accepted: 12th November 2022

Online: 14th November 2022

KEY WORDS

Вторая мировая война, Великая Отечественная война, наука, социальные и гуманитарные науки, научные учреждения, исследования, учёные, вклад в победу.

Ученые социальных и гуманитарных наук Узбекистана к выполнению поставленных перед ними задач в условиях военного времени приступили к работе с большой ответственностью. В духовном противостоянии с врагом особую роль сыграла отечественная культура. Все лучшее, что было заложено в культурных традициях узбекского народа, проявилось таким образом, чтобы помочь соотечественникам глубоко озонать своё место в общем боевом строю. Характерной чертой развития культуры в годы войны стало углубление интереса национальному классическому наследию, истории борьбы народов края с иноземными захватчиками, усилению историко-этнического самосознания. В годы войны было

ABSTRACT

В данной статье анализируются деятельность учёных социальных и гуманитарных наук Узбекистана за годы войны, а также проблемы, возникшие в данных сферах связанные с военным положением.

сделано ряд научных работ по изучению истории этнического формирования узбекского народа. Профессор А.Ю.Якубовский пришел к совершенно новому научному выводу об этническом происхождении узбекского народа. В результате исследований в 1941 году была издана брошюра Александра Якубовского «К вопросу об этногенезе узбекского народа» [10].

В 1941 году Александр Якубовский писал следующее: «Современные узбеки, строящие с другими народами СССР коммунистическое общество, не являются народом, не знающим свое происхождение. Этот народ имеет этот народ имеет долгую и непрерывную историю своего развития на территории Узбекистана...» [4]. Эта небольшая брошюра под названием «К

вопросу об этногенезе узбекского народа» до сих пор остается определяющим текстом для узбекской национальной идентичности. Якубовский оспаривает «неизжитый до наших дней взгляд, согласно которому узбекский народ ведет свое существование от кочевников-узбеков, начавших проникать в Среднюю Азию в XV веке и завоевавших ее всю под предводительством Шейбани-хана лишь в начале XVI века», и предлагает взамен гипотезу о более древнем происхождении узбеков, их культуры и языка: «В состав узбекского народа «узбеки – кочевники» вошли лишь последним существенным слагаемым. Основой его являлись как раз не они, а всё тюркское население Узбекистана, которое формировалось здесь в течении многих веков в сложном процессе этногенеза. Чрезвычайно характерно, что пришельцы узбеки-кочевники приняли в литературе тот язык, который был тогда господствующим среди тюрок Мавераннахра и который называли чагатайским. Если обратиться к прошлому, то этот язык составит одну линию развития с языком караханидской эпохи, а с современной точки зрения он является одним из этапов развития современного узбекского языка» [10]. Хотя Якубовский приходит к таким выводам, опираясь на научные и «этногенические» основания, Фитрат полностью бы их поддержал, если б не лежал к этому времени в безымянной могиле. Его поколение заплатило жизнью за идеи, которые - за вычетом Тимура - стали официальной версией идентичности советских узбеков 1940-х годах [4]. Эти научные результаты,

достигнутые в области истории, эти сведения о происхождении узбекского народа и его исторических корнях имеют большое значение для узбекского народа.

В 1942 году по инициативе отдела истории и философии АН СССР в Ташкенте была проведена научная сессия посвященная этногенезу народов Средней Азии. В ней участвовали знаменитые ученые, такие как С.П. Толстов, А.Д. Удальцов, К.В. Тревер, И.И. Умняков, А.Н. Бернштам, Л.А. Мацулевич, М.М. Герасимов, Н.А. Кисяков, В.В. Гинзбург, А.Ю. Якубовский [9]. На этой научной конференции широко обсуждался вопрос истории происхождения узбекского народа.

Большое внимание к истории Узбекистана обусловило пополнение исторической литературы. К примеру, историки республики завершили подготовку двухтомной «История народов Узбекистана». В создании этой книги совместно работали М.Э.Воронец, Я.Г.Фуломов, В.Ю.Зохидов, И.К.Додонов, Х.Ш.Иноятлов, З.Ш.Ражабов, А.А.Семенов, О.А.Сухарева, В.А.Шишкин, К.В.Тревер, А.К.Боровков, Ю.В.Готье, П.П.Иванов, М.В.Нечкина, а также известные ученые Москвы и Ленинграда – С.В.Бахрушин, С.П.Толстов, А.Ю.Якубовский [6]. Ученые института истории и археологии АН Узбекистана подготовили в годы войны к печати ценные работы о первобытнообщинном строе на территории края, об этногенезе народов Центральной Азии, их бытеевковой культуре. Сотрудники института языка и литературы опубликовали «Краткий курс узбекской литературы», «Узбекско-русский словарь», «Очерки истории Узбекского языка», провели глубокое

исследование в области древнеузбекского языка [2]. Большое внимание уделялось изучению общественно-философской и естественнонаучной мысли народов центральноазиатского региона. Значительный вклад в разработку проблем истории философии внес И.М. Муминов.

В годы войны значительное развитие получили и археологические исследования в Узбекистане. Труды М.Е. Масона, С.П. Толстова, Я.Г. Гулямова и других узбекистанских ученых способствовали развитию археологии, обогащению науки важнейшими данными, раскрывавшими роль Центральной Азии в развитии мировой культуры, описывающими историю становления национальной государственности. Несмотря на тяжести военных лет продолжались археологические исследования. В 1945 году Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция АН СССР под руководством С.П. Толстова и Я.Г. Гулямова провела исследовательскую работу, изучив памятники культуры разных исторических периодов Хорезмского оазиса [7]. В 1944-1945 годах были изучены руины города Варахша, расположенного в Бухарской области.

В 1944 году был создан "Институт изучения Восточных рукописей" позже переименованный в "Институт Востоковедения". Деятельность института имела особое место в науке. Рукописный фонд Института востоковедения был создан в 1870 году при Ташкентской городской библиотеке, его фонд оставался незначительным. В 1912 году

количество рукописей фонда достигло 300 томов. В годы войны были приняты строгие меры по сбору уникальных и редких рукописей. В данном научном учреждении собрались старики, которые обучались в медресе. В целях создания условий для пожилых людей в Чопоноте под Ташкентом был выделен небольшой сад. Ходили слухи, что "в Институт рукописей Кары-Ниязов собирал только читающих намаз" [8]. В годы войны в фонде института собралось 6102 томов рукописей и почти 6000 литографических книг. Сотрудники института Д.Г. Вороновский, А. Расулов, Б. Зохидов, Э. Мухаммадходжаев под руководством профессора А.А. Семёнова работали над рядом восточных рукописей [1]. Благодаря усилиям ученых Института востоковедения было собрано множество рукописей из ряда древних городов, таких как Самарканд, Бухара, Маргилан и Термез.

Институт языка и литературы АН Узбекистана серьезно занялся вопросами перехода на русскую графику. При этом продолжались работы по изучению жизни и деятельности великого узбекского поэта Алишера Навои.

Ўзбек ижодкорлари Москва, Ленинград шаҳарларининг илмий ходимлари билан ҳамкорликда ўзбек тили ва адабиётининг тарихи ҳақидаги монографияни тайёрладилар. Ученые Узбекистана, Москвы и Ленинграда совместно подготовили монографию по истории узбекского языка и литературы. Ученые данной области Х.Т. Зарипов, Г.К. Каримов, Х.Р. Якубов, А.К. Боровков и другие вели плодотворную работу в годы войны.

Под руководством Член-корреспондента АН СССР профессора Э. Бертельса были подготовлены к изданию история узбекской литературы и произведения ряда узбекских классиков. Велись исследования в области современной узбекской грамматики, были составлены толковые словари - узбекско-русский и русско-узбекский.

За короткое время в Узбекистане были созданы различные научные общества и организации ученых. В 1942 году был создан Совет научно-инженерно-технических обществ Узбекистана (УзНИТО). В его состав вошли 16 обществ - машиностроителей, сталеваров, металлургов, горняков, геологов, химиков, железнодорожников и др. Количество членов УзНИТО в 1943 году составило 2200 человек. В 1945 году его члены насчитывали 1800 человек за счет реэвакуации [5]. Под председательством Кары-Ниязова была создана «Антифашистская организация ученых Узбекистана». В этой организации вели деятельность С. Умаров, В. Романовский, М. Шателен, Л. Бродский [3].

Говоря о несомненных достижениях отечественной науки, следует подчеркнуть, что уровень науки в предвоенные годы был бы гораздо более глубоким и значительным, если бы на её развитие отрицательно не

сказались административные методы руководства наукой, утвердившиеся в обстановке тоталитарного режима, культа личности и массовых репрессий 20-30 годов. От этого пострадали многие передовые направления техники, биологии, сельского хозяйства и общественные науки. «Перенесение методов политической борьбы в научную среду, монополия отдельных направлений негативно отразились на развитие ряда отраслей науки, препятствовали проникновению новых идей и представлений в естественные науки, способствовали догматизму и начетничеству» в обществоведении.

Несмотря на политическое состояние военного времени война еще более обострила проблему непосредственного слияния интересов науки и производства, потребовала четкой и разумной координации усилий смежных отраслей науки. Важную роль в координации усилий ученых по выполнению оборонных заданий сыграли специальные комиссии. Они комплексно и оперативно решали сложные и многообразные проблемы, стоящие перед научной общественностью, привлекали к работе специалистов разных ведомств, увязывали планы ученых с задачами военной экономики и научно-технической помощи фронту.

References:

1. Ахунова М.А., Лунин Б.В. История исторической науки в Узбекистане. –Т.: 1970 –С. 104. (10)
2. Голованов А.А. Саидов И.М. Вклад Узбекистана в победу над фашизмом. – Самарканд: СамГУ, 2006. Часть II. –С. 41. (7)
3. Кары-Ниязов Т.Н. Фан штаби уруш йилларида.//Фан ва турмуш, 1970. №5, –Б. 5. (12)

4. Khalid A. Making Uzbekistan: Nation, Empire, and Revolution in the Early USSR // Cornell University Press. 2015. <https://caa-network.org/archives>. (2), (4)
5. Меҳнат ва турмуш, 1974. №9, –Б. 17. (11)
6. Садыков А. Рожденная в войну. // Звезда Востока, 1975. №12, –С. 124. (6)
7. Толстов С.П. Қадимги Хоразм маданиятини излаб. –Т.: 1964. (8)
8. Фан ва турмуш, 1970. №5, –Б. 6. (9)
9. Шониёзов К. Ўзбекхалқинингшаклланишижараёни. –Т.: Шарқ. 2009.-Б. 17. (5)
10. Якубовский А.Ю. К вопросу об этногенезе узбекского народа. –Т.: Узбекистан. Фан. 1941г. (1), (3)